

MONKEY WAY: A INSTALAÇÃO DO ATELIER BOW-WOW NO PAVILHÃO DA BIENAL NA 27ª BIENAL DE SÃO PAULO

PINTO, GUILHERME FERNANDO

Mestrando em Projeto de Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da
Universidade de São Paulo
guilhermfrp@gmail.com

RESUMO

O artigo analisa a intervenção *site specific Monkey Way*, proposta pelo Atelier Bow-Wow na 27ª Bienal de São Paulo. Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo Kaijima criaram uma passarela suspensa entre três árvores atrás do Pavilhão de Oscar Niemeyer, partindo e retornando aos panos de vidro do edifício. A instalação, buscava uma imersão sensorial, fazendo os visitantes se sentirem como “habitantes da floresta”, o fato de partir e voltar para o mesmo ambiente, reforçava a ideia dos arquitetos de trabalhar com as sensações dos visitantes, buscando o despertar dos sentidos de como se o usuário tivesse percorrido e retornado de um lugar distante do que originalmente partira.

A instalação tirou proveito da vegetação nativa local, usando as árvores como suporte estrutural e elemento sensorial. A passarela, que se desenvolve como uma “espinha dorsal”, foi construída com tábuas reaproveitadas de restos de demolição, com vigas e pilares de eucalipto, estes associados a cabos de aço, garantem a estabilidade do conjunto da instalação. Nas interfaces de contato com as árvores, os guarda-corpos se abrem como bancos, permitindo pausas para contemplação no meio do circuito da passarela.

A proposta invertia a lógica do Parque Ibirapuera, elevando as pessoas à altura das copas, em vez de mantê-las no solo ou dentro do Pavilhão da Bienal. Isso criava uma interação física e visual inédita com o sítio, rompendo a barreira entre interior e exterior da edificação. A intervenção destacou qualidades bioclimáticas locais, se utilizando de materiais reaproveitados e de recursos naturais. Efêmera, a instalação reforçou a conexão sensorial entre o Pavilhão Niemeyer (1956) e o Parque Ibirapuera (1954), explorando os corpos e as percepções para além dos limites arquitetônicos. A *Monkey Way* transcendia a função de circulação, tornando-se uma experiência que ressignifica a relação entre usuário, natureza e construção, celebrando de forma poética a flora brasileira.

Palavras-chave: ATELIER BOW-WOW, PAVILHÃO DA BIENAL, PARQUE IBIRAPUERA

1. ATELIER BOW-WOW, UMA INTRODUÇÃO

O escritório japonês Atelier Bow-Wow tem sua origem em 1991, quando começaram as pesquisas que culminaram na publicação *Made in Tokyo* (2001), tendo Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo Kaijima como seus fundadores. O escritório possui reconhecimento internacional sobretudo por suas publicações como o *Pet Architecture* (2002), *Post Bubble City* (2006), *Graphic Anatomy* (2007), *Atelier Bow-Wow: Behaviorology* (2010), *Graphic Anatomy 2* (2014), *Commonalities* (2014), entre outras. A sua produção teórica, destaca-se por suas análises do contexto urbano, do uso e apropriação dos espaços, e da vida cotidiana que ocorre nestes. No entanto, a produção do escritório se desenvolve em maior quantidade em projetos de arquitetura residencial e em intervenções artísticas.

Ainda que fortemente ativos na produção arquitetônica e de outros objetos que tangenciam o urbanismo e o paisagismo, Tsukamoto e Kaijima sempre tiveram interações constantes com exposições, inicialmente correlatas às suas publicações e produções arquitetônicas, aos poucos se inclinam para instalações artísticas que correlacionam o comportamento humano com a arquitetura e mobiliários. Bons exemplares dessa produção, seria o *Manga Pod* (2002), *Furnicycle* (2002), *White Limousine Yatai* (2003) (Figura 1), *Media Pod* (2005) (Figura 2), *Jumbo Origamic Arch White* (2005), e a *Monkey Way* (2006). Essas, entre outras instalações e expografias que o escritório desenvolveria ao decorrer dos anos, acabaram culminando com a participação do Atelier Bow-Wow na Bienal de Veneza de 2010, e da curadoria do escritório para o Pavilhão Japonês na Bienal de Veneza de 2018.

Essas instalações, entre outras do escritório, são denominadas como *Micro Public Space*¹, instalações que buscam desafiar o espaço público com pequenas arquiteturas, estruturas móveis e mobiliários de grande escala, inspirados pela diversidade comportamental dos usuários e das ações destes quando postos a interagir com esses dispositivos.

Figura 1 - *Media Pod* (2005), Figura 2 - *White Limousine Yatai* (2003)

2. ÀS INTERVENÇÕES DO ATELIER BOW-WOW NA 27ª BIENAL DE SÃO PAULO

Em 2006, o Atelier Bow-Wow participa da 27ª Bienal de São Paulo, onde reapresentam o *Manga Pod* (2002)² e o *Jumbo Arch White* (2005)³, e fazem a instalação *site specific* da *Monkey Way* (2006) na parte externa do Pavilhão da Bienal de Oscar Niemeyer.

As três instalações concatenam com a produção teórica e arquitetônica do escritório, ao se aproximarem da arquitetura, do desenho de mobiliário, mas trabalham sobretudo a experiência dos usuários com estes objetos. O *Manga Pod* (2002), um dispositivo banco-estante, que serve como estante para os mangás, quanto um mobiliário para a acomodação e leitura. A *Jumbo Arch White* (2006), tinha como intenção utilizar a técnica tradicional japonesa do *origami* para criar um abrigo provisório feito pelos próprios usuários. Já a *Monkey Way* (2006), uma instalação articulada especificamente para a Bienal, onde uma passarela penetra os limites da vedação do Pavilhão, indo de encontro à copa das árvores, retornando ao interior da construção, criando uma interação entre o corpo e as sensações dos usuários para além do meio edificado.

Estas intervenções, são exemplares do *Micro Public Space*, pequenas arquiteturas, estruturas móveis ou mobiliários grandes, que buscavam uma interação dos indivíduos com esses dispositivos de diferentes escalas, do percorrer e sentar do *Manga Pod* (2002) (Figura 3), da cobertura feita pelos usuários da *Jumbo Arch White* (2005) (Figura 4), e do flunar sensorial da *Monkey Way* (2006).

Figura 3 - *Manga Pod* na Bienal de São Paulo (2006), Figura 4 - *Jumbo Arch White* na Bienal de São Paulo (2006)

3. MONKEY WAY

Neste contexto da participação na 27ª Bienal de São Paulo, Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo Kaijima propõem a instalação *site specific* da *Monkey Way* (2006) (Figura 5), onde intervém para além do Pavilhão da Bienal de Oscar Niemeyer ^{4 e 5} ao interagir com o corpo e as sensações dos usuários, os levando a transpassar os limites da vedação da edificação, cruzando pelo caixilho da esquadria, de onde parte uma

passarela que se encontra e apoia sobre os galhos de três árvores ao fundo da edificação, retornando por outra abertura, gerando um contraste entre o dentro e o fora, do ambiente edificado e da natureza, que dá o nome da instalação de "Caminho do Macaco"⁶.

Como intenção, Tsukamoto e Kaijima buscaram a ideia de um retorno ao nosso primordial, de uma perdida relação com a natureza⁷. Além de almejar a quebra dessa relação com o meio edificado, a instalação faz um convite para transitar e repousar sob as copas das árvores, e ao fim retornando para o edifício Cicillo Matarazzo para concluir essa reflexão entre as sensações dos ambientes transitados pela passarela.

Uma influência desse partido dos arquitetos nipônicos, foram os maciços vegetais que notaram em suas visitas à São Paulo, sobretudo a grande presença de áreas verdes no Parque do Ibirapuera. Assim, os arquitetos do Atelier Bow-Wow, ao visitarem o sítio, notaram três árvores equidistantes atrás do Pavilhão da Bienal, tomando partido destas, as utilizando como estrutura da instalação.

Figura 5 - *Monkey Way* e sua relação com as árvores, vista do pavilhão e do nível dos pedestres

A passarela se desenvolve a partir da remoção do vidro de uma esquadria do Pavilhão, se estendendo dois metros para dentro, elevando-se em relação ao piso interno, fazendo com que os usuários tenham que se abaixar para cruzar a abertura da esquadria. A estrutura da *Monkey Way* (Figura 6) se desenvolve a partir de uma viga central feita com troncos de Eucalipto de aproximadamente 40 centímetros de diâmetro, que se estende pelos 40 metros de comprimento da passarela. Sobre a viga, transversalmente barrotes de 6 centímetros estruturam o piso de tábuas de cedro, que também materializam o guarda-corpo do conjunto, tendo as dimensões de 2x10 centímetros, sendo essas tábuas reaproveitadas de restos de demolição, e as peças de Eucalipto que foram cortadas e tratadas localmente para a execução da obra.

Figura 6 - Corte ampliado da *Monkey Way*, mostrando os elementos construtivos

Figura 7 - Planta da *Monkey Way*

Ao encontrar as árvores, a viga central se apoia sobre a abertura dos galhos, cruzando por baixo das respectivas copas. Entre os vãos das árvores e do edifício, são posicionados pilares de eucalipto com 20 centímetros de diâmetro, que tem seu travamento feito pelo auxílio de cabos de aço, garantindo a estabilidade do conjunto que combina o uso de materiais e técnicas locais, com elementos da tradição japonesa quanto ao uso da madeira, associando encaixes e entalhes, a parafusamentos e pregações.

Essa interface é um ponto de inflexão do caminho, que vem de forma quase perpendicular em relação ao edifício, e dobra 90° ao encontrar a primeira árvore. Nesse encontro, Tsukamoto e Kaijima propõem uma abertura no guarda-corpo e criam um banco sob a copa das árvores (Figura 9), incentivando o repouso e o

mirar a partir dessa nova perspectiva. Ambos espaços ficam frente a frente, criando uma relação visual entre os usuários que repousam sobre esses mobiliários.

Figura 8 - Fotografia da saída da Passarela e sua interface com a esquadria do Pavilhão

Figura 9 - Os bancos criados nos apoios das árvores, na imagem superior à direita, Yoshiharu Tsukamoto descansando sob a copa das árvores

Essa experiência sensorial, faz com que os usuários partam de um ambiente interno, coagindo um encolhimento corporal para acessar a parte externa da instalação, que permite o transitar pelo parque a partir da cota elevada das árvores, convidando-os a repousar e mirar sob as copas destas. Ao fim, retorna para o ambiente interno por outra abertura, que também demanda uma retração corporal. Assim, os arquitetos propositalmente criam essas interações dos corpos dos usuários, como uma espécie de introdução e conclusão para a experiência da instalação, o ato de sair e retornar para o mesmo lugar tinha como objetivo despertar os sentidos dos utentes, e criar uma percepção que haviam chegado de um local distante daquele que originalmente partiram.

Figura 10 - Monkey Way vista de um dos bancos, sendo utilizada pelos visitantes

4. CONCLUSÃO

De forma contundente, o Atelier Bow-Wow fez uma instalação que se utilizou de recursos e materiais locais, tirando partido da flora brasileira, intervindo de forma respeitosa e reversível no Pavilhão da Bienal, de forma que ao transpassar os limites deste, conseguissem atingir a experiência que os despertou atenção ao visitar o

Brasil, rebuscar um contato perdido com a natureza, que estes mesmos sentem que não há Tóquio, sua cidade natal.

Essa instalação é apresentada nas publicações *Atelier Bow-Wow: Behaviorology* (2010), com um texto resumo associada a imagens do processo de construção e de utilização, e no *Graphic Anatomy 2: Atelier Bow-Wow* (2014), onde são detalhadas e apresentadas peças gráficas do conjunto. Posteriormente, no *Commonalities: Production of Behaviors* (2014), Tsukamoto e Kaijima iriam rebuscar essa experiência no Brasil e no Parque do Ibirapuera, sobretudo observando o comportamento e as apropriações dos usuários sob a Marquise do Ibirapuera, e de sua pertinência quanto a um elemento conector dos caminhos e das edificações, e de sua relação como uma complementação para verde presente no parque. Uma área coberta com piso de concreto para as atividades o demandam, sempre em contato com um gramado e com árvores que filtram e compõem com esse elemento infraestrutural presente no parque.

NOTAS

¹ Termo utilizado e definição utilizada pelos autores na publicação *Atelier Bow-Wow: Behaviorology* (2010).

² Originalmente o *Manga Pod* (2002) foi montado para a 4ª Gwangju Biennale, na Coreia, sendo remontada (com outros layouts e dimensões) em diversas ocasiões, como na 27ª Bienal de São Paulo.

³ O *Jumbo Arch White* (2005) também originalmente foi montado em outros locais, na Indonésia e na Itália, sendo posteriormente reproduzido na 27ª Bienal.

⁴ Para mais informações sobre o Pavilhão da Bienal, ver: Archdaily. "Clássicos da Arquitetura: Pavilhão Ciccillo Matarazzo / Oscar Niemeyer." 21 de Setembro, 2025. <https://www.archdaily.com.br/br/01-14551/classicos-da-arquitetura-pavilhao-ciccillo-matarazzo-oscar-niemeyer>.

⁵ Para mais informações sobre as Bienais de São Paulo, ver: Fundação Bienal de São Paulo. "Fundação: Sobre." 21 de Setembro, 2025. <https://bienal.org.br/fundacao/#tab-2>

⁶ Tradução do inglês pelo autor

⁷ Afirmação retirada de Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. Fujimori, Terunobu. Et al. "Monkey Way" editado por Terunobu Fujimori, 280-283. Nova Iorque, Estados Unidos: Rizzoli International Publications, 2010

REFERÊNCIAS

Archdaily. "Clássicos da Arquitetura: Pavilhão Ciccillo Matarazzo / Oscar Niemeyer." 21 de Setembro, 2025. <https://www.archdaily.com.br/br/01-14551/classicos-da-arquitetura-pavilhao-ciccillo-matarazzo-oscar-niemeyer>.

Atelier Bow-Wow. "Monkey Way." 21 de Setembro, 2025. <https://www.bow-wow.jp/profile/2006/MonkeyWay/index.html>.

Arquivo Histórico Wanda Svevo. "Monkey way (Caminho do macaco)." 21 de Setembro, 2025. <http://www.arquivo.bienal.org.br/pawtucket/index.php/Detail/documento/48242>.

Flickr. "Atelier Bow Wow, Monkey Way." 21 de Setembro, 2025. <https://www.flickr.com/photos/mediachef/1392728021/in/photostream/>.

Made in Japan. "De olho puxado na Bienal: Confira a participação japonesa." 21 de Setembro, 2025. <https://madeinjapan.com.br/2006/10/19/de-olho-puxado-na-bienal/>.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. Et al. *Atelier Bow-Wow: Commonalities*. "Ibirapuera Park, São Paulo, Brazil", 70-75. Tóquio, Japão: LIXIL, 2014.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. Et al. *Atelier Bow-Wow: Commonalities*. Tóquio, Japão: LIXIL, 2014.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. Fujimori, Terunobu. Et al. *Atelier Bow-Wow: Behaviorology*. Nova Iorque, Estados Unidos: Rizzoli International Publications, 2010.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. Fujimori, Terunobu. Et al. "Monkey Way" editado por Terunobu Fujimori, 280-283. Nova Iorque, Estados Unidos: Rizzoli International Publications, 2010

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. *Graphic Anatomy 2: Atelier Bow-Wow*. Tóquio, Japão: TOTO Publishing, 2014.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. *Graphic Anatomy 2: Atelier Bow-Wow*. "Monkey Way" editado por Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo, 19. Tóquio, Japão: TOTO Publishing, 2014.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. *Graphic Anatomy 2: Atelier Bow-Wow*. "Monkey Way" editado por Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo, 131. Tóquio, Japão: TOTO Publishing, 2014.

Tsukamoto, Yoshiharu. Kogan, Gabriel. Et al. *Ugly Architecture ? A design studio on Lina Bo Bardi at the Tokyo Institute of Technology*. São Paulo, Brasil: Gabriel Kogan, 2022.

BIOGRAFIA

Guilherme Fernando Pinto, arquiteto e urbanista pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), mestrando em Projeto de Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Membro pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq Arquitetura, prospecção e memória: um olhar sobre a cidade construída (Projeto Arquivo) de 2018 à 2024, do Docomomo Núcleo Paraná entre 2020 e 2022, e do grupo Arquitetura Contemporânea: Projeto e Produção, Teoria e Método de 2025 à atualmente. Hoje, trabalha de forma autônoma e colabora como arquiteto no Estúdio 41, além de se dedicar a pesquisas correlatas à arquitetura moderna do Paraná, ao Atelier Bow-Wow e ao Ciclo da Erva-Mate no Paraná.

LEGENDAS DE IMAGENS

Figura 1. *White Limousine Yatai*, Niigata, Japão, 2003. © Atelier Bow-Wow.

Figura 2. *Atelier Bow-Wow, Media Pod*, Tóquio, Japão, 2005. © Atelier Bow-Wow.

Figura 3. *Manga Pod*, São Paulo, Brasil, 2006. © Fundação Bienal, Juan Guerra.

Figura 4. *Jumbo Origamic Arch White*, São Paulo, Brasil, 2006. © Fundação Bienal, Juan Guerra.

Figura 5. *Monkey Way*, e sua relação com as árvores, vista do pavilhão e do nível dos pedestres, São Paulo, Brasil, 2006. © Atelier Bow-Wow.

Figura 6. Corte ampliado *Monkey Way*, mostrando os elementos construtivos, São Paulo, Brasil, 2025. Autor, adaptado de Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. *Graphic Anatomy 2: Atelier Bow-Wow*. "Monkey Way" editado por Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo, 19. Tóquio, Japão: TOTO Publishing, 2014.

Figura 7. Planta da *Monkey Way*, São Paulo, Brasil, 2025. Autor, adaptado de Tsukamoto, Yoshiharu. Kaijima, Momoyo. *Graphic Anatomy 2: Atelier Bow-Wow*. "Monkey Way" editado por Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo, 131. Tóquio, Japão: TOTO Publishing, 2014.

Figura 8. Fotografia da saída da Passarela e sua interface com a esquadria do Pavilhão, São Paulo, Brasil, 2006. © Atelier Bow-Wow.

Figura 9. Os bancos criados nos apoios das árvores, na imagem superior à direita, Yoshiharu Tsukamoto descansando sob a copa das árvores, São Paulo, Brasil, 2006. © Atelier Bow-Wow.

Figura 10. *Monkey Way* vista de um dos bancos, sendo utilizada pelos visitantes, São Paulo, Brasil, 2006. © Fundação Bienal, Juan Guerra.